

Juan de Capua Reconsidered: A Stylometric and Historical Hypothesis of Pseudonymous Identity with Gonzalo Fernández de Oviedo

Author: Govert Westerveld – Independent Researcher

Email: govertwesterveld@gmail.com

Affiliation: Real Academia de Alfonso X el Sabio (Murcia) | Hispanista AIH | Historiador Oficial de la FMJD | ExCronista Oficial de Blanca (Murcia)

Copyright © 2026 Govert Westerveld. Todos los derechos reservados.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

ORCID: [0009-0002-3614-1908](https://orcid.org/0009-0002-3614-1908)

Zenodo: <https://zenodo.org/communities/lucena-sephardic-legacy>

Date: 14-5-2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20153468>

1.1 Exemplario contra los engaños y peligros del mundo - 1493

Los datos analizados de esta obra corresponden a libros o transcripciones de trabajo derivadas de fuentes primarias obtenidas en archivos nacionales e internacionales. El corpus textual original permanece bajo custodia del autor para su próxima publicación monográfica.

1.1.1 Análisis de JGAAP (de Burrows Delta)

JuandeCapua1493ExemplarioPrólogo.txt D:\Disco D PC Antiguo
2019\Programas text analysis\Signatura comienzo
19.11.2019\JuandeCapua1493ExemplarioPrólogo.txt

Canonicizers:

Unify Case

Strip Punctuation

Normalize Whitespace

EventDrivers:

Character NGrams n : 6

EventCullers:

Most Common Events numevents : 200

Analysis:

Burrows Delta centroid : false

1. Fernández de Oviedo Perfil Maestro 123.67626722935258
2. Bembo control texto control2 134.35538311729218
3. Hernan Nuñez Pinciano Trescientas21kb 138.4203203259079
4. Dr. Luis de Lucena (1491, familiar) Perfil Maestro 162.20842467625184
5. Juan del Encina Perfil Maestro 162.9626934766571
6. Vagad Perfil Maestro 166.29733371536713
7. Nebrija1492 GramaticaPrologo Perfil Maestro 167.97114559920016
8. Juan Ramírez de Lucena Jorge Manrique 175.54210232793938
9. Gonzalo García de Santa María Perfil Maestro 176.133691617636
10. Diego de Valera - Crónica España 184.4270833436106
11. Nebrija Testamento 1522 Perfil Maestro 185.20174667731382
12. Celestina Cena2 186.71870395205215
13. Hernando Pulgar Letras 188.10551654118944
14. Pedro Manuel de Urrea Perfil Maestro 191.29821918743005
15. Villalobos Problemas 1543 Perfil Maestro 191.64082121174417
16. Quiros Perfil Maestro 192.30791976340328
17. Feliciano de Silva Perfil Maestro 200.48251213652935
18. Fernando de Rojas3kb Perfil Maestro2 204.0988041294266
19. Alonso de Palencia - Perfil Maestro 213.54616255001665
20. Nebrija1481 Introducciones Perfil Maestro 215.79858057117528
21. Alonso de Proaza secretario (Lucena Latin 2kb)Perfil Maestro 219.02207637329477
22. Martin Martinez Ampies Albeyteria Obra9kb 221.66072676282613
23. Juan de Vergara - Perfil Maestro 222.69480348139618
24. Juan Ramiirez de Lucena Oratio 1472 227.1518702995608
25. Francesch Vicent Perfil Maestro 227.29177233169074
26. Nebrija1481 Introducciones Latinae 2 Obra 227.89320187138676
27. Alonso de Cardona y Borja 1560 233.0450522189987
28. Bartolome Facio Rerum Pharthenopea 237.2653096299438
29. Damiano 264.9599211447696

JuandeCapua1493ExemplarioObra.txt D:\Disco D PC Antigo 2019\Programas
text analysis\Signatura comienzo
19.11.2019\JuandeCapua1493ExemplarioObra.txt

Canonicizers:

Unify Case
Strip Punctuation
Normalize Whitespace

EventDrivers:

Character NGrams n : 6

EventCullers:

Most Common Events numevents : 200

Analysis:

Burrows Delta centroid : false

1. Fernández de Oviedo Perfil Maestro 133.74401126922973
2. Bembo control texto control2 135.46457828301985
3. Hernan Nuñez Pinciano Trescientas21kb 143.6879371219443
4. Gonzalo García de Santa María Perfil Maestro 153.48968341927812
5. Dr. Luis de Lucena (1491, familiar) Perfil Maestro 154.8616770015404
6. Juan Ramírez de Lucena Jorge Manrique 160.69116071826804
7. Juan del Encina Perfil Maestro 160.69992266951752
8. Vagad Perfil Maestro 166.83389208427357
9. Celestina Cena2 170.77959101678852
10. Nebrija1492 GramaticaPrologo Perfil Maestro 171.51562034762532
11. Nebrija Testamento 1522 Perfil Maestro 172.23392301546215
12. Pedro Manuel de Urrea Perfil Maestro 176.34055902396616
13. Hernando Pulgar Letras 180.93152927415045
14. Quiros Perfil Maestro 184.24255661566036
15. Villalobos Problemas 1543 Perfil Maestro 185.3924818987257
16. Juan de Vergara - Perfil Maestro 185.75218842326075
17. Diego de Valera - Crónica España 190.26673553796465
18. Feliciano de Silva Perfil Maestro 191.19023840514083
19. Fernando de Rojas3kb Perfil Maestro 192.29687448046317
20. Martin Martinez Ampies Albeyteria Obra9kb 203.9042423826123
21. Nebrija1481 Introducciones Perfil Maestro 205.14567927053844
22. Alonso de Proaza secretario (Lucena Latin 2kb)Perfil Maestro 206.29834856399535
23. Alonso de Palencia - Perfil Maestro 212.37443825053225
24. Juan Ramiirez de Lucena Oratio 1472 213.89726851878618
25. Alonso de Cardona y Borja 1560 214.1846824382359
26. Francesch Vicent Perfil Maestro 214.89260362589792
27. Nebrija1481 Introducciones Latinae 2 Obra 216.21487121550487
28. Bartolome Facio Rerum Pharthenopea 224.96301377538822
29. Damiano 252.92001230271563

1.1.2 Conclusión del Test

La coincidencia estilométrica entre el Exemplario contra los engaños y peligros del mundo (1493) y Gonzalo Fernández de Oviedo es extraordinariamente alta y constante. Tanto en el prólogo como en el cuerpo principal de la obra, Fernández de Oviedo ocupa la primera posición con distancias Delta excepcionalmente bajas (123.67 y 133.74), muy por debajo de otros autores del corpus. Esta estabilidad interna constituye un indicio relevante de unidad estilística y apunta a una misma mano redactora o, al menos, a una fuerte intervención editorial vinculada a su entorno intelectual.

El segundo nivel de coincidencias refuerza además la conexión con el círculo humanista asociado a la familia Lucena. La presencia reiterada de Luis de Lucena, Juan Ramírez de Lucena, Antonio de Nebrija, Alonso de Proaza y Gonzalo García de Santa María sitúa la obra dentro de una red textual humanística muy concreta, relacionada con los talleres intelectuales y editoriales de finales del siglo XV.

El hecho de que “Juan de Capua” carezca de una biografía castellana sólida y aparezca principalmente como autoridad transmitida añade peso a la hipótesis pseudonímica. La regularidad estilística detectada por JGAAP no refleja una traducción medieval aislada, sino una reelaboración castellana profundamente integrada en el ambiente literario de la época de los Reyes Católicos.

En consecuencia, el peritaje estilométrico permite plantear, con cautela científica pero con base cuantitativa consistente, que “Juan de Capua” pudo funcionar en esta edición de 1493 como una autoridad literaria heredada o máscara textual, mientras que la redacción castellana efectiva presenta afinidades directas con el perfil estilístico de Fernández de Oviedo y el entorno humanista vinculado a la Oficina Lucena.